

CANCION
DEL
CURRO MARINERO

SEGUNDA PARTE

DESPEDIDA DE LOS DOS AMANTES

CORO

*Adios, mi currilla, adios,
que lejos marchó de aquí
a... a .. a... ay, a... a... a... ay, a... a... a... ay,
no receles por tu vida,
aunque esté ausente de ti,
que yo pueda olvidar nunca
la fé que te prometí.*

Ya resonó el cañonazo,
que es señal para salir,
y está levantada el áncora
al fin es fuerza el partir.

Adios mi etc.

Hincha las velas el viento,
rueda con fuerza el timón,
y ya se aleja del puerto
la velera embarcación.

Adios mi etc.

Ya no más, currilla mia,
de dulce brisa á favor
bogaremos en mi barca
celebrando nuestro amor.

Adios mi etc.

Ya no más sobre los mares
nuestra sombra correrá,
y al eco de tus cantares
el mío responderá.

Adios mi etc.

Ya no más soltaré el remo,
en medio del mar en calma,
para darte entre mil besos
enamorada mi alma.

Adios mi etc.

Que hoy nos separa el destino,
y mientras yo lejos voy
tu debes quedar en tierra
sin estar donde yo estoy.

Adios mi etc.

Con el cuerpo estaré lejos
pero con el alma no,
que en ti todos los instantes
estaré pensando yo.

Adios mi etc.

Enjuga ese tierno llanto,
que perlas viertes en él,
no receles que yo pueda
llegar nunca á serte infiel.

Adios mi etc.

Yo á las más bellas mujeres
miraré sin interés
esclamando al comtemplarlas:
« más curra mi curra es ».

Adios mi etc.

Que es mayor la sal que encierra
su basquiña y su jubón
que toda la Andalucía
y Valencia y Aragón.

Adios mi etc.

Cuando anclare nuestro buque
y yo en tierra ponga el pié,
no hayas miedo curra mia
que jamás te olvidaré.

Adios mi etc.

Será en vano que en las tierras
donde llegue yo á aportar
haya mozas sandungueras,
que me quieran conquistar.

Adios mi etc.

Que no puedo disponer
ya más de mi corazón,
pues de él á mi currilla
le he dado posesión.

Adios mi etc.

Cuando en medio de los mares
me encontraré yo sin ti,
tu memoria ni un instante
apartar podré de mí.

Adios mi etc.

Y en la noche silenciosa,
en la popa recostado,
pensaré en las que contigo
en mi barquilla he pasado.

Adios mi etc.

Pensaré en que si me hallaba
la tormenta en alta mar,
con tus fuerzas y tu ejemplo,
me ayudabas á bogar.

Adios mi etc.

Y al brillar después la luna
con su bella claridad,
en tus brazos olvidaba
la pasada tempestad.

Adios mi etc.

Ya pasaron esos tiempos
que recuerdo con afán,
mas tal vez currilla mía,
con el tiempo volverán.

Adios mi etc.

Yo entre tanto por los mares
tu memoria llevaré
y en los brindis y festines
á tu nombre brindaré.

Adios mi etc.

Ya del puerto se halla lejos
la velera embarcación,
ay! adios dulce currilla,
ahí te dejo el corazón.

Adios mi etc.

CORO

. Adios, curro de mi vida
ay adios mi dulce bien,
a... a... a... ay, a... a... a... ay, a... a... a... ay,
yo contigo deseara
esta vez venir también
mas tú, ingrato, no me dices
ven, currilla mía, ven.

Qué destino despiadado
hoy nos llega á separar?
quién me obliga á estar en tierra
si mi curro está en el mar.

Adios curro etc.

Tú me dices que vas lejos,
yo á cualquiera parte iré
y estaré siempre gozosa
en donde mi curro esté.

Adios curro etc.

No me asustan las borrascas,
ni del viento el rebramar,
que á tu lado desafió
cielo, tierra, viento y mar.

Adios curro etc.

Tú lo sabes cuantas veces
la tormenta nos halló,
y abrazados entre el sueño
sin piedad nos despertó.

Adios curro etc.

Y dejando en el momento
nuestra bella posición,
tú corrías á la vel
y yo corría al timón.

Adios curro etc.

Y á favor de nuestro esfuerzo
vencida la tempestad,
un abrazo nos pagaba
tu desvelo y ansiedad.

Adios curro etc.

Si el relámpago brillaba
en el cielo por azar,
la sonrisa en nuestros labios
alumbraba sin cesar.

Adios curro etc.

Y en los mares nuestra vida
se pasaba sin dolor,
siempre alegres, siempre unidos,
con ventura, con amor.

Adios curro etc.

Cuan en breve se escaparon
los instantes de placer,
y cuan pronto nuestra dicha
vínose á desvanecer.

Adios curro etc.

Como vuela la paloma,
que del nido se escapó,
y se aleja presurosa
nuestra dicha así voló.

Adios curro etc.

Ora triste y solitaria
en mi curro pensaré,
y si canto mis amores
con mis cantos lloraré.

Adios curro etc.

Y mi curro mientras tanto
más de mí se alejará,
y quien sabe si algún día
á su curra olvidará.

Adios curro etc.

Y mujeres más hermosas,
pero más amantes no,
robáranme el corazón
que no merecen cual yo.

Adios curro etc.

Que el corazón de un marino
tal como la arena es,
que cuanto en ella se pinta
se borra luego después.

Adios curro etc.

Tú me dices, curra mía,
«yo jamás te olvidaré»
es muy fácil el jurarlo
el cumplirlo no lo sé.

Adios curro etc.

Has trocado la barquilla
por un buque que es mayor;
en la barca eres tú el dueño,
en el buque un servidor.

Adios curro etc.

Dices tú que de las tierras
á las cuales ahora vas,
muy en breve con riquezas
excesivas volverás.

Adios curro etc.

Qué me importa que me traigas
los tesoros del Perú
si tal vez en sus arenas
dejarás el alma tú?

Adios curro etc.

Si tanto importa el marcharte
contigo quiero venir:
mas si puedes evitarlo
curro deja de partir.

Adios curro etc.

Nada alcanzo con mis quejas,
es inútil mi aficción
ingrato, ya que me dejas
llévate mi corazón.

Adios curro etc.

FIN